

ASPECTE TACTICE ȘI PROCESUAL- PENALE ALE FAZEI INIȚIALE A INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR PRIVIND VIAȚA SEXUALĂ

Vitalie JITARIUC,
doctor în drept

Olesea BLAȘCU,
doctorandă

TACTICAL AND PROCEDURAL- CRIMINAL MATTERS IN THE INITIAL PHASE OF THE INVESTIGATION OF SEXUAL CRIMES

Vitalie JITARIUC,
PhD

Olesea BLAȘCU,
PhD student

Infrațiunile privind viața sexuală se atribuie la categoria celor mai periculoase fapte săvârșite împotriva persoanei. Aplicarea unui regim special de protecție, prevăzut de lege, în vederea asigurării drepturilor și libertăților persoanei reprezintă o componentă importantă a instituțiilor juridice contemporane. Or, în rezultatul activității în cadrul cauzelor penale urmează a fi stabilit adevărul obiectiv, din care considerent organele de urmărire penală (atât din cauze de ordin obiectiv, cât și subiectiv) se confruntă cu anumite dificultăți. În procesul cercetării cauzelor penale, organele de urmărire se află într-un contact permanent cu participanții la procesul penal în vederea elucidării tuturor circumstanțelor cauzelor respective. Ele urmează să clarifice circumstanțele comiterii infrațiunilor nu în mod izolat, ci în complex și în corelație reciprocă. În virtutea acestui fapt, actualitatea studiului se regăsește în necesitatea obiectivă a obținerii cunoștințelor corespunzătoare privind specificul investigației infrațiunilor ce țin de viața sexuală, inclusiv a celor care se referă la faza inițială a cercetării unor asemenea fapte infracționale.

Cuvinte-cheie: infrațiune, viață sexuală, investigație, fază, acțiuni de urmărire penală, măsuri speciale de investigație, organ de urmărire penală, procedeu probatoriu, circumstanțe ale cauzei, factori obiectivi și subiectivi, adevăr obiectiv, situație de urmărire penală.

Sexual offences are classified as the most dangerous offences against the person. The implementation of a special protection regime, established by law, to ensure the rights and freedoms of the individual is an important pillar of contemporary legal institutions. However, as a result of the objective truth to be established in criminal cases, the prosecution authorities (both objective and subjective) face certain difficulties. During the investigation of criminal cases, the prosecution authorities are constantly in contact with the participants in the criminal process in order to clarify all the circumstances of the criminal case. They are to clarify the consequences of the offences committed not separately, but as a whole and interdependently. Considering this fact, the relevance of the study lies mainly in the objective need to gain appropriate knowledge on the specifics of investigating sexual offences, including those related to the initial phase of the prosecution of such offences.

Keywords: crime, sexual life, investigation, phase, criminal investigative action, special investigative measures, criminal investigative body, evidentiary procedure, circumstances of the case, objective and subjective factors, objective truth, criminal investigative situation.

INTRODUCERE

În toate legislațiile penale aflate la începutul conceptualizării dreptului penal în forma sa modernă, faptele de genul violului au fost incriminate, pedepsele pentru asemenea infracțiuni fiind exemplare. Și din acest motiv, al tradiției juridice a sistemelor penale, se explică de ce legiuitorul din majoritatea sistemelor penale a preferat să consacre un capitol distinct formelor similare de lezare a demnității umane [1, p.305].

INTRODUCTION

All criminal legislation at the beginning of the development of criminal law in its modern form criminalized acts such as rape, and the penalties for these acts were made exemplary. For this reason, and for the legal tradition of criminal systems, this explains why legislators in most criminal systems have preferred to set down a separate chapter for all forms offences against this type of freedom [1, p.305].

Fără îndoială, omul reprezintă suprema creație a lumii. De-a lungul timpului, lămurirea naturii și a condiției sale de existență a constituit o problemă centrală, preocupând, deopotrivă, știința, literatura, arta, filosofia.

Privită prin prisma normelor juridice, ocrotirea omului a răspuns și răspunde unui interes manifestat întotdeauna în drept față de atributele persoanei, considerate ca valori general-umane. Din cele mai vechi timpuri, apărarea persoanei a constituit o trăsătură comună a tuturor sistemelor de drept, indiferent de orânduirea socială, deși modul în care era perceput pericolul social al faptelor îndreptate împotriva vieții și, mai ales, tratamentul juridic aplicat făptuitorilor a cunoscut serioase diferențieri, criteriul de bază fiind acela al apartenenței la o scară socială [7, p.140].

Infracțiunile privind viața sexuală, având o profundă semnificație antisocială, generează repercusiuni deosebit de dăunătoare pe plan social, periclitând desfășurarea normală a vieții sexuale a persoanelor. De vreme ce respectarea atributelor inalienabile ale persoanei în sfera relațiilor sociale cu privire la viața sexuală constituie una din bazele existenței societății, vătămarea acestor relații creează o stare de nesiguranță socială, un dezechilibru deosebit de primejdios pentru însăși existența societății. De aceea, reacția penală împotriva numitelor infracțiuni constituie o necesitate imperioasă [3, p.546].

Însăși existența omului nu este numai a sa, cum cred existențialiștii, ci a familiei sale, a școlii sale, a profesiei sale, a clasei și a națiunii sale, căci omul nu gândește, nu simte și nu acționează numai cu mintea și inima, ci și prin prisma valorilor familiei, școlii, meseriei și neamului său [7, p.140].

METODE ȘI MATERIALE APLICATE

La fundamentul metodologic al acestui studiu stă teoria materialistă a percepției și cunoașterii unui spectru variat de fenomene sociale. În procesul elaborării acestei cercetări, s-au folosit diverse metode, printre care cele sociale, juridice și logice. Baza teoretică a cercetării este reprezentată de lucrări din domeniul criminalisticii, ale autorilor specificați în bibliografia articolului. Astfel, justificarea și argumentarea rezultatelor cercetării științifice sunt determinate de o bază metodologică și normativă solidă, precum și de analiza și interpreta-

Undoubtedly, the supreme creation of the world is human beings. Over time, the question of nature and its state of being has been a central issue, and has preoccupied science, literature, art, philosophy and others.

Considered through the perspective of legal norms, human protection has always responded directly to an undeniable legal interest regarding individual attributes, considered as general human values. Historically, all legal systems, regardless of the social order, have had the individual's protection as a common feature, although the way in which the social danger of acts against life was perceived and, above all, the legal treatment applied to the perpetrators, have been subject to serious differences, the basic criterion being that of belonging to a social scale [7, p.140].

Sexual offences, having a profound anti-social significance, generate particularly harmful social repercussions, endangering the normal course of people's sexual lives. Considering one of the foundations of society's existence is respect for the inalienable attributes of the individual in the sphere of social relations with regard to sexual life, the violation of these relations creates a state of social insecurity, a particularly dangerous disequilibrium for the very existence of society. That is why the prosecution of these crimes is an absolute necessity [3, p.546].

Man's very existence is not only his own, as existentialists believe, but that of his family, school, profession, class and nation, for man does not think, feel and act only with his mind and heart, but also with that of his family, school, profession and nation [7, p.140].

METHODS AND MATERIALS APPLIED

At the methodological foundation of this study lies the materialist theory of perception and knowledge of a wide spectrum of social phenomena. In the process of elaborating this research, various methods were employed, including social, legal, and logical ones. The theoretical basis of the research is represented by works in the field of criminology, by the authors specified in the article's bibliography. Thus, the justification and argumentation of the results of scientific research are determined by a solid methodological and normative basis, as well as

rea complexă a conținutului, particularităților și caracteristicilor investigării infracțiunilor privind viața sexuală. Concluziile și recomandările exprimate în acest articol se bazează pe rezultatele cercetării efectuate cu ajutorul metodelor menționate anterior.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

În situația în care ne referim la specificul fazei inițiale a investigării infracțiunilor privind viața sexuală, ar fi relevant să începem cu opinia cercetătorului N. P. Iablokov, conform căreia noțiunea de „acțiuni de urmărire penală care nu suferă amânare” are un aspect criminalistic și procesual-penal [17, p.20].

Dacă acțiunile de urmărire penală care nu suferă amânare sunt efectuate la faza (etapa) inițială a cercetărilor, ele se suprapun cu acțiunile de urmărire penală inițiale care, în opinia unor cercetători din domeniul criminalisticii, reprezintă un element structural al fazei inițiale de cercetare din cadrul metodicii criminalistice.

Autorul M. A. Luzghin susține că „faza (sau etapa) cercetării reprezintă un element al acesteia, care cuprinde un sistem interconectat de acțiuni, unite prin sarcini comune, condiții de investigare și prin specificul procedeelelor criminalistice aplicate”, acest proces fiind divizat în două componente: *faza inițială* și *faza ulterioară* [13, p.86-89].

Alți cercetători, referindu-se la aceeași problemă, vorbesc, de asemenea, despre divizarea cercetării cauzelor penale în faze (etape), ridicând numărul acestora la patru, ele fiind completate cu: 1) reacționarea la temeiurile care privesc începerea urmăririi penale; 2) finalizarea cercetării și întocmirea concluziilor de învinuire [18, p.7].

Demarcarea procesului de cercetare a faptelor infracționale nu și-a găsit o finalitate până la momentul de față. Astfel, autorul S. Voronin, conducându-se de structura propusă de profesorul A. Belkin (faza inițială, ulterioară și finală), consideră că e rațional să identificăm și cea de a patra etapă – faza cercetării judecătorești [11, p.44]. Or, considerăm că această opinie este eronată în virtutea faptului că probatoriul în cadrul procesului penal este constituit din două trepte: în cadrul urmăririi penale și în judecată. Aceste trepte vor fi divizate în anumite etape care pot fi nu doar corelate, ci și să se repete sub aspect terminologic.

by the complex analysis and interpretation of the content, peculiarities, and characteristics of investigations into offenses regarding sexual life. The conclusions and recommendations expressed in this article are based on the results of the research carried out using the aforementioned methods.

RESULTS AND DISCUSSIONS

If we refer to the specifics of the initial phase of the investigation of sexual offences, it would be relevant to start with Iablokov's view that the concept of "prosecution actions that do not require postponement" has a forensic and procedural-criminal aspect [17, p.20]. If prosecution actions that do not require postponement are conducted at the initial phase (stage) of the investigation, they interfere with the initial prosecutions which, according to some forensic researchers, are a structural element of the initial investigation phase of forensic methodology.

The author M. A. Luzghin affirms that "the investigation phase (or stage) is an element of the investigation, comprising an interconnected system of actions, united by common tasks, investigation conditions and by the specificity of the applied forensic procedures", this process being divided into two components: the initial phase and the subsequent phase [13, p.86-89].

Other researchers, referring to the same problem, also talk about dividing the investigation of criminal cases into phases (stages), raising their number to four, which are completed by: 1) reacting to the reasons for the initiation of criminal proceedings; 2) completing the investigation and drawing up the conclusions of prosecution [18, p.7].

The process of investigating the criminal acts has not yet been completed. Thus, the author S. Voronin, guided by the structure proposed by Professor A. Belkin (initial, subsequent and final phase), considers that it is rational to identify the fourth phase of the investigation - the judicial investigation phase [11, p.44]. However, we believe that this view is erroneous by virtue of the fact that evidence in criminal proceedings is made up of two stages: in criminal proceedings and in court. These, as well as the prosecution, can be divided into

În aceste condiții, considerăm că ulterioarele polemici ale cercetătorilor cu privire la delimitarea fazelor prejudiciare și judiciare ale procesului penal își pierd sensul. Or, suntem de părere că cea mai corectă poziție o au autorii R. Belkin și S. Vozgrin care propun ca procesul de cercetare a faptelor infracționale să fie divizat în următoarele trei etape (faze): *inițială, ulterioară și finală* [9, p.132]. În aceste condiții, credem că în cadrul cercetării ar fi potrivit să dezvoltăm modelul sistemului celor trei etape (faze) de cercetare a faptelor infracționale.

Conform acestui sistem, este necesar să remarcăm că faza inițială a cercetării faptelor infracționale începe din momentul parvenirii informațiilor despre săvârșirea infracțiunii la adresa organelor competente, ea fiind axată, în exclusivitate, pe colectarea și verificarea materialelor respective. În cadrul metodicilor particulare de investigare a faptelor infracționale, această fază cuprinde colectarea, cercetarea și aprecierea informațiilor cu ajutorul efectuării unui spectru diversificat de acțiuni de urmărire penală (cercetarea la fața locului, examinarea corporală, dispunerea și efectuarea expertizelor judiciare) și prin realizarea măsurilor speciale de investigații, în vederea soluționării chestiunii privind începerea sau refuzul de a începe urmărirea penală.

Verificarea preliminară (inițială) reprezintă componenta ce ține de activitatea organelor de urmărire penală. Pentru cercetarea corespunzătoare și calitativă a informațiilor inițiale, este necesară, din start, planificarea întregului complex de măsuri preliminare de verificare, care necesită un consum substanțial de timp și forțe, determinarea cu strictețe a consecutivității efectuării lor. Efectuarea neplanificată a acestor activități poate determina încălcarea termenelor de procedură, îndepartează obiectivele trasate, reduce din calitatea verificărilor, fapt care poate determina netemeinicia hotărârii privind refuzul de a începe urmărirea penală.

Faza inițială de cercetare a oricărei fapte infracționale se caracterizează prin „furnizarea” intensivă a informațiilor procesuale și non-procesuale, cărora, pe viitor, urmează să li se atribuie statutul de probe. Schimbările provocate de faptele infracționale cuprind anumite informații atât cu privire la faptă, cât și referitoare la făptuitori [12, p.208]. Din acest

certain stages which can not only be correlated, but can also be the same terminology.

Under these circumstances, we believe that further polemics of scholars on the distinction between the prejudicial and judicial phases of the criminal process are meaningless. However, we believe that the most correct position is taken by the authors R. Belkin and S. Vozgrin, who consider that the process of investigating criminal acts should be divided into three stages (phases): initial, subsequent and final [9, p.132]. Under these circumstances, we believe that it would be appropriate to develop the model of the three-stage (phase) system of criminal investigation.

According to this system, it is necessary to note that the initial phase of the criminal investigation starts from the moment the information about the committed crime reaches the competent authorities, and is exclusively focused on the data collection and verifying of the respective materials. In the context of the particular methods of investigating criminal offences, this phase consists of gathering, investigating and assessing information by means of a wide range of prosecution measures (on-site investigation, physical examination, ordering and carrying out forensic examinations) and special investigative measures, in order to decide whether or not to initiate criminal proceedings.

Preliminary, initial, investigation is the part of the prosecution’s work. In order to properly and effectively search for initial information, it is necessary from the outset to plan the whole complex of preliminary verification measures, which require substantial time and effort, and to determine strictly the sequence of their accomplishment. The unplanned performance of these activities may result in the terms of the procedure being violated, may lead to a reduction in the quality of the investigation, which may result in the decision on the decline to prosecute being unfounded.

The initial phase of the investigation of any criminal act is characterized by the intensive “provision” of both procedural and non-procedural information, which in the future is to be given the status of evidence. The changes caused by the criminal act include certain information both about the act and about

considerent, nivelul teoretic corespunzător al cunoașterii legităților de formare și reflectare a trăsăturilor caracteristice a infracțiunilor violente cu caracter sexual și a întregului proces de investigare a acestora este asigurat prin colectarea, sistematizarea și generalizarea informațiilor orientative și probatorii de către organele de drept [14, p.11].

Cercetarea urmelor infracțiunilor privind viața sexuală reprezintă punctul de plecare în cercetarea acestora și, deci, un element metodic de maximă importanță. După natura și modul de formare, urmele infracțiunilor privind viața sexuală pot fi divizate în mai multe categorii, după cum urmează:

1) leziuni traumatice pe care le prezintă victima și făptuitorul. Natura acestora depinde de forma în care s-a procedat la imobilizarea victimei și de înverșunarea cu care aceasta a opus rezistență;

2) pete biologice, cunoscute în criminalistică sub denumirea de urme de spermă, sânge, salivă și alte secreții pe lenjerie și alte obiecte vestimentare în care victima și agresorul erau îmbrăcați sau le-au folosit în timpul raportului sexual violent;

3) microurme de îmbrăcămintă (fibre de țesături) sau biologice de proveniență umană (fire de păr, particule epidermice) pe corpul și vestimentația victimei și agresorului care apar inevitabil în urma intercontactului fizic al acestora;

4) fragmente de îmbrăcămintă, elemente auxiliare vestimentare, obiecte aruncate, acte și înscrisuri;

5) urme de mâini sau picioare, de buze și dinți, de mijloace de transport, instrumente de spargere în cazul pătrunderii prin efracție în încăperi [4, p.134].

Urmează să luăm în calcul și faptul că în calitate de bază informațională pentru planificarea cercetărilor pot servi situațiile concrete de urmărire penală. Ele sunt diverse, fapt care determină și abordarea diferită a vectorului de comportament al reprezentanților organelor de urmărire penală în ceea ce privește spectrul și consecutivitatea efectuării acțiunilor de urmărire penală, formele de interacțiune cu alte subdiviziuni, antrenate și ele în cercetarea și descoperirea faptelor infracționale. Totuși, condiția generală care predetermină succesul investigațiilor a tuturor categoriilor de infracțiuni, inclusiv a celor cu caracter se-

the perpetrators [12, p.208]. For this reason, the appropriate theoretical level of knowledge of the reasons for the formation and reflection of the characteristic features of violent crimes of a sexual nature and of the entire process of their investigation is ensured by the collecting, systematizing and generalizing of indicative and probative information by the law enforcement authorities [14, p.11].

The investigation of the traces of sexual offences is the starting point in the investigation of sexual offences and therefore a methodical element of major importance. Depending on the nature and mode of formation, traces of sexual offences can be divided into the following categories:

1) Injuries suffered by the victim and perpetrator. The nature of the injuries depends on the manner in which the victim was restrained and the degree of resistance;

2) biological stains, known in forensic science as traces of semen, blood, saliva and other secretions on underwear and other items of clothing that the victim and perpetrator were wearing or used during violent sexual contact;

3) micro clothing traces (fabric fibres) or biological traces of human origin (hairs, epidermal particles) on the body and clothing of the victim and the perpetrator which must result from their physical contact;

4) clothing fragments, auxiliary clothing items, discarded objects, documents, and writings;

5) hand or footprints, lip and teeth marks, traces of vehicles, burglary tools in case of breaking and entering [4, p.134].

We should also consider the fact that concrete prosecution situations can serve as an informative basis for planning investigations. They are diverse, which also implies a different approach to the vector of behavior of the representatives of the prosecution authorities in terms of the spectrum and the consecutiveness of the prosecution actions, the forms of interaction with other subdivisions, also involved in the investigation and detection of criminal acts. However, the general precondition for the successful investigation of all types of crimes, including sexual crimes, is the skill and "mastery" of the prosecuting officer (prosecutor) in assessing and correctly analyzing the prosecu-

xual, este priceperea și „măiestria” ofițerului de urmărire penală (a procurorului) în ceea ce privește aprecierea și analiza corectă a situației de urmărire penală create. Or, acest lucru contribuie, în primul rând, la plenitudinea și corectitudinea tuturor versiunilor de urmărire penală, înaintate în procesul cercetării faptelor infracționale.

În general, obiectul probatoriului în cauzele penale este determinat de Codul de procedură penală, însă, în practică, stabilirea circumstanțelor care urmează a fi dovedite în cazul infracțiunilor cu caracter sexual se confruntă cu anumite dificultăți. Pentru a le depăși urmează să identificăm direcția și sarcinile cercetării. Astfel, pe aceste categorii de cauze penale, în cadrul fazei inițiale „organul de urmărire penală nu poate ignora planificarea muncii, necesitatea interacțiunii organului de urmărire penală cu alte subdiviziuni” [14, p.11].

La etapa inițială de cercetare a infracțiunilor sexuale, problema principală constă în a obține probe suficiente cu privire la toate circumstanțele și elementele constitutive ale infracțiunii (viol, acțiuni violente cu caracter sexual, constrângere la acțiuni cu caracter sexual, raport sexual cu o persoană care nu a atins vârsta de 16 ani, acțiuni perverse). În cazul în care personalitatea infractorului nu este cunoscută, se mai adaugă încă o sarcină – identificarea și reținerea făptuitorului [5, p.196-197].

Sub aspect metodic, cercetarea infracțiunilor privind viața sexuală adeseori se desfășoară în condiții defavorabile determinate de comportamentul factorilor implicați în actul infracțional. Pe de o parte, victimele infracțiunilor sexuale fie că nu întotdeauna conștientizează până la capăt seriozitatea actului degradant la care au fost supuse, fie că nu vor să scoată în public fapte care, indiscutabil, aduc atingere onoarei și demnității lor, mai ales când s-au comportat neadecvat în relațiile cu persoana sau persoanele agresoare, ori au sesizat cu întârziere organul de urmărire penală privind infracțiunea comisă asupra lor. Sesizarea și, ca urmare, declanșarea tardivă a urmăririi penale, reduce esențial, adeseori totalmente, posibilitatea folosirii urmelor infracțiunii la stabilirea împrejurărilor de fapt în care s-a produs infracțiunea privind viața sexuală. În continuare, zguduite de actul dezonorant la care au fost supuse, victimele acestei categorii

situation. This contributes, first and foremost, to the completeness and correctness of all the prosecution versions submitted in the process of investigating the criminal facts.

Generally, the object of evidence in criminal cases is determined by the Criminal Procedure Code, however, in practice, establishing the circumstances to be proven in cases of sexual offenses faces certain difficulties. To overcome them, we need to identify the direction and tasks of the investigation. Thus, in these categories of criminal cases, during the initial phase, „the prosecution authority cannot ignore the planning of work, the necessity of interaction with other subdivisions.” [14, p.11].

At the initial stage of investigating sexual offences, the main problem is to collect sufficient evidence of all the circumstances and constituent elements of the offence (rape, violent acts of a sexual nature, sexual coercion, sexual intercourse with a person under the age of 16, perverse acts). If the identity of the perpetrator is unknown, there is an additional task - identifying and apprehending the perpetrator [5, p.196-197].

From a methodological point of view, the investigation of sexual offences often takes place in difficult conditions, determined by the behavior of the people involved in the crime. On the one hand, the victims of sexual offences either do not always fully realize the seriousness of the degrading act to which they have been subjected, or they do not want to make public facts which unquestionably harm their honor and dignity, especially when they have behaved inappropriately in their relations with the person or persons who subsequently sexually assaulted them, and are late in reporting the offence committed against them to the criminal prosecution authorities. The reporting and, as a result, the late initiation of criminal proceedings, essentially, often totally, reduces the possibility of using the crime's traces to establish the factual circumstances in which the sexual offence was committed. Furthermore, the victims of this type of crime, especially minors, are shaken by the dishonorable act to which they have been subjected and are not able to participate effectively in the presentation of their confession, the reconstruction of the circumstances in which the crime took place, the

de infracțiuni, cele minore în special, nu sunt în stare să participe efectiv la prezentarea spre recunoașterea (reconstituirea) împrejurărilor în care s-a produs fapta, precum și la confruntarea și efectuarea altor acțiuni de urmărire penală, ceea ce complică desfășurarea echilibrată a cercetării cauzei.

Pe de altă parte, cercetarea infracțiunilor privind viața sexuală urmează să depășească adversitatea, acțiunile de împotrivire desfășurate în privința organului de urmărire penală de către persoanele interesate în dezorientarea urmăririi penale, prin obstrucționare. Or, condițiile menționate impun organului investit cu cercetarea infracțiunilor privind viața sexuală desfășurarea unei activități susținute în vederea stabilirii, în primul rând, a împrejurărilor ce denotă existența acestei categorii de infracțiuni [4, p.177].

Problemele de lămurit în cursul cercetării trebuie să ducă la stabilirea existenței sau inexistenței faptei reclamate, având în vedere conținutul concret al acestei infracțiuni. În același timp, este necesar să se stabilească dacă, în raport cu condițiile concrete în care a fost săvârșită, infracțiunea îmbracă forma simplă ori calificată ori, în raport cu împrejurările ce i-au urmat, există cauze de nepedepsire. În acest sens, cercetarea trebuie să lămurească mai multe probleme, după cum urmează:

- 1) identitatea persoanei vătămate - vârsta și raporturile în care se află cu făptuitorul;
- 2) existența raportului sexual produs în condițiile constrângerii sau profitându-se de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-și exprima voința;
- 3) făptuitorii, calitatea și contribuția lor la săvârșirea infracțiunii;
- 4) urmele infracțiunii;
- 5) relațiile anterioare între făptuitor și victime;
- 6) existența concursului de infracțiuni și măsurile care se impun pentru extinderea cercetărilor;
- 7) cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii și măsurile de prevenire ce se impun a fi luate [7, p.144-145].

În complexul activității pe aceste cauze intră următoarele acțiuni inițiale, care, de obicei, poartă și un caracter de neamânat: 1) ascultarea părții vătămate (victimei); 2) cerce-

confrontation and other prosecution actions, which makes it difficult to properly conduct the investigation of the case.

On the other hand, the investigation of sexual offences is to overcome adversity, the reluctance of the prosecution authority by persons interested in disrupting the prosecution, obstruction. These conditions require the authority responsible for investigating offences relating to sexual life to engage in sustained activity with the aim of establishing, first and foremost, the circumstances which reveal the presence of this category of offence [4, p.177].

The issues to be clarified in the course of the investigation must lead to the establishment of the fact or absence of the claimed offence, given the concrete content of this offence. It is also necessary to establish whether, in the light of the specific circumstances in which the offence was committed, it is a simple or qualified offence, or whether, in the light of the circumstances that followed, there are grounds for non-punishment. In this light, the investigation must clarify several issues, as follows:

- 1) the Identity of the victim - age and relationship to the perpetrator;
- 2) the fact that the sexual intercourse took place as a result of coercion or by taking advantage of the victim's inability to defend herself or express her will;
- 3) the perpetrators, their status and their part in the crime;
- 4) traces of the crime;
- 5) previous relationships between the offender and the victim;
- 6) the existence of a criminal concurrence and the measures required to extend the investigation;
- 7) the causes, conditions and circumstances which led to, facilitated or encouraged the perpetration of the offence and the preventive measures to be taken [7, p.144-145].

The following initial actions are part of the complex of work on these cases, which are usually also unamendable: 1) hearing of the injured party (victim); 2) on-site investigation; 3) physical examination of the victim; 4) collecting and examining the victim's underwear and clothing; 5) ordering and carrying out forensic examination of the victim; 6) hearing

tarea la fața locului; 3) examinarea corporală a victimei; 4) ridicarea și examinarea lenjeriei (hainelor) victimei; 5) dispunerea și efectuarea expertizei medico-legale a victimei; 6) ascultarea martorilor; 7) reținerea bănuțului; 8) percheziția corporală a bănuțului; 9) percheziția la domiciliul bănuțului; 10) examinarea corporală a bănuțului; 11) audierea bănuțului; 12) dispunerea și efectuarea expertizei medico-legale a bănuțului; 13) prezentarea spre recunoaștere victimei sau martorilor oculari a bănuțului, în cazul în care aceștia au indicat unele semnalmente exterioare ale infractorului [5, p.197].

Circumstanțele săvârșirii infracțiunilor sexuale urmează a fi examinate minuțios și luate în calcul în procesul elaborării versiunilor de urmărire penală. Versiunile, despre înaintarea și verificarea cărora este vorba, trebuie evidențiate prin prisma studierii situațiilor tipice de urmărire penală. În procesul elaborării versiunilor urmează să se țină cont de un sistem specific de legități și interdependențe între mecanismul infracțiunii și procedeele (modalitățile) de efectuare a urmăririi penale în cazul infracțiunilor privind viața sexuală. La acestea urmează a fi catalogate următoarele:

- a) factorii și circumstanțele care au determinat apariția stringentă a situației care necesită investigații din partea organelor de drept;
- b) caracterul și stabilitatea dependenței între anumite elemente ale informațiilor de relevanță criminalistică și particularitățile procesului de cercetare;
- c) dependența caracterului și nivelului de specificitate a infracțiunii săvârșite, determinată de insuficiența informațiilor deținute;
- d) necesitatea folosirii necondiționate a întregului spectru de informații deținute de organul de urmărire penală, atât probatorii, cât și cu titlu orientativ.

Urmează să menționăm că fiecare dintre factorii vizați supra influențează asupra organizării fazei inițiale a cercetării, iar uneori chiar și în mai multe direcții consecutiv. Din acest considerent, sarcinile de bază soluționate în cazul infracțiunilor sexuale pot fi divizate, condiționat, în următoarele două grupe: 1) comune pentru organizarea descoperirii infracțiunilor, indiferent de faza cercetării; 2) specifice pentru condițiile de cercetare a faptelor infracționale pe urme proaspete.

of witnesses; 7) detention of the suspect; 8) physical search of the suspect; 9) search of the suspect's home; 10) physical examination of the suspect; 11) hearing of the suspect; 12) ordering and carrying out forensic examination of the suspect; 13) presentation of the suspect, the victim, if the victim has named some outward signs of the unknown offender or eyewitnesses, for recognition [5, p.197].

The circumstances of the sexual offences are to be thoroughly examined and taken into account in the process of drafting the prosecution versions. The versions, the submission and investigation of which are concerned, must be highlighted by studying typical prosecution situations. A specific system of links and interdependencies between the mechanism of the offence and the procedures (modalities) of criminal prosecution in the case of sexual offences must be taken into account in the process of drafting versions. The following are to be listed:

- (a) the factors and circumstances that caused the urgent emergence of the situation requiring investigation by law enforcement authorities;
- b) the nature and stability of the dependence between certain elements of forensically relevant information and the particularities of the investigation process;
- c) the dependence on the nature and level of specificity of the committed crime, determined by the insufficiency of the held information;
- d) the need for unconditional use of the full range of information held by the prosecuting authority, both evidential and for guidance.

It should be noted that each of the above-mentioned factors influences the planning of the initial phase of the research, and sometimes even in several consecutive directions. For this reason, the basic tasks to be solved in the case of sexual offences can be divided, conditionally, into the following two groups: 1) common for the crime discovery planning, irrespective of the investigation phase; 2) specific for the conditions of the investigation of criminal acts on recent traces.

To the first group we can relate: a) the submission of versions, depending on the specific prosecution situation; b) the planning of

La *primul grup* putem atribui: a) înaintarea versiunilor, în funcție de situația specifică de urmărire penală; b) planificarea cercetărilor; c) eficiența organizării cercetării; d) asigurarea condițiilor necesare pentru aplicarea mijloacelor tehnico-științifice; e) folosirea informațiilor puse la dispoziție de evidențele criminalistice; f) interacțiunea corespunzătoare între participanții la procesul de cercetare și descoperire a infracțiunilor.

La cel de-al *doilea grup* vom cataloga: a) deplasarea cât mai rapidă a grupului de urmărire penală la locul faptei; b) îmbinarea programării tipice a acțiunilor cu specificul și individualismul cercetării; c) antrenarea necondiționată a tuturor forțelor și mijloacelor în activitatea de cercetare și descoperire a infracțiunii; d) selectarea strictă a circumstanțelor care trebuie clarificate și a acțiunilor preconizate și respectarea consecutivității lor; e) operativitatea și intensitatea acțiunilor de urmărire penală planificate; f) aplicarea pe larg a mijloacelor tehnice în vederea fixării corespunzătoare a informațiilor necesare pentru cauza penală [15, p.191-216].

Sarcinile primei etape de urmărire penală în cauzele referitoare la infracțiunile sexuale pot fi divizate în:

1) obținerea de la victimă și de la alte persoane a datelor complete despre cele întâmplate;

2) descoperirea, ridicarea și administrarea probelor disponibile infracțiunii;

3) identificarea și reținerea persoanei sau a persoanelor care au săvârșit atentatul criminal [5, p.197].

Atât obiectivele, cât și modalitățile de îndeplinire a acțiunilor de urmărire penală la etapa inițială a cercetării infracțiunilor privind viața sexuală diferă în funcție de informația care decurge din actele de sesizare [4, p.579].

Pentru această categorie de infracțiuni trebuie luate în calcul următoarele versiuni:

1) Infracțiunea a avut loc. S-a produs o crimă cu agresivitate sexuală: a) în împrejurările și de către persoana nominalizată de victimă; b) în alte împrejurări, de către o altă persoană (necunoscută victimei);

2) Infracțiunea nu a avut loc. S-a produs un act sexual benevol (alte acțiuni sexuale);

3) Actul sexual nu a avut loc în general, fiind vorba de o declarație falsă;

the investigation; c) the efficiency of the investigation organization; d) the provision of the necessary conditions for the use of the technical-scientific means; e) the use of the information provided by the forensic records; f) the appropriate cooperation between the participants in the process of investigation and discovery of crimes.

For the second group we will list: a) moving the prosecution group to the scene of the crime as quickly as possible; b) combining the typical planning of actions with the particularity and uniqueness of the investigation; c) unconditional involvement of all forces and means in the activity of investigation and discovery of the crime; d) strict selection of the circumstances to be clarified and the actions planned and respecting their sequence; e) efficiency and intensity of the planned prosecution actions; f) wide implementation of technical means in order to properly fix the necessary information for the criminal case [15, p.191-216].

The tasks of the first stage of criminal investigation in cases involving sexual offenses can be divided into:

1) Obtaining complete information from the victim and other individuals involved regarding the events that occurred;

2) Discovering, collecting, and managing available evidence of the offense;

3) Identifying and apprehending the person or persons responsible for the criminal act. [5, p.197].

Both the objectives and the modalities of prosecuting the initial stage of the investigation of sexual offences differ depending on the information that emerges from the referral documents.

For this crime category the following versions should be considered [4, p.579]:

1) The offence took place. A sexually aggressive crime occurred: a) in the circumstances and by the person the victim named; b) in other circumstances, by another person (unknown to the victim);

2) The offence did not take place. A voluntary sexual act (other sexual acts) occurred;

3) The sexual act did not take place in general, being a false statement;

4) An attempt to commit the sexual offense occurred.

4) A avut loc o tentativă de comitere a infracțiunilor sexuale.

Pornind de la măsurile și acțiunile întreprinse la etapa inițială, rezultatele acestora permit de a restrânge versiunile elaborate și a determina direcția corectă de efectuare a acțiunilor ulterioare de cercetare pentru a acumula probe veridice și suficiente. Uneori, metodele care preced săvârșirea infracțiunilor sexuale (bătăi, cauzarea de leziuni corporale specifice pe anumite părți ale corpului, aplicarea anumitor mijloace, precum cătușele, lanțurile etc.) sunt caracteristice doar unor anumite persoane, formând specificul activității criminale (amprenta), în baza căruia se pot elabora versiuni distincte pentru a stabili făptuitorul infracțiunii [5, p.194-195].

Trebuie să menționăm că în cazul infracțiunilor sexuale o parte a informațiilor inițiale sunt colectate din surse originale. Totodată, organul de urmărire penală obține informațiile inițiale atât la nivelul unor imagini concrete specifice (locul comiterii infracțiunii, urmele lăsate de făptuitor etc.), cât și în formă abstractă (descrierea semnalmentelor făptuitorului de către martorii oculari, versiunile părților vătămate etc.). Prelucrarea informațiilor obținute și verificarea presupunerilor se poate desfășura pe ambele nivele.

În cazul infracțiunilor sexuale, informațiile inițiale pot fi clasificate după cum urmează: a) informații privind pregătirea infracțiunii; b) informații transmise organului de urmărire penală imediat după comiterea infracțiunii; c) informații care au devenit cunoscute organului de urmărire penală într-un interval scurt de timp de la momentul săvârșirii faptei infracționale; d) informații care ajung la organele de urmărire penală după o perioadă de timp substanțială de la comiterea infracțiunii.

Cea mai mare parte a informațiilor inițiale referitoare la infracțiunile privind viața sexuală pot fi catalogate la grupele „b”, „c” și „d” din cele specificate supra. Or, acest lucru este determinat de tendința de a nu informa la momentul oportun organele de urmărire penală despre comiterea faptei infracționale.

În continuare, constatăm că infracțiunile sunt cercetate în anumite condiții concrete de timp, loc etc., în corelație cu diferite procese ale realității obiective, în situații specifice

Based on the measures and actions taken at the initial stage, the results allow to reduce the developed versions and to determine the right direction for further research actions in order to cumulate truthful and sufficient evidence. Sometimes the methods preceding the commission of sexual offences (beatings, causing specific bodily injuries on certain parts of the body, application of certain means, such as handcuffs, chains, etc.) are so characteristic only of certain persons, forming the specificity of the criminal activity (so-called print), on the basis of which it is possible to elaborate separate versions to establish the perpetrator of the crime [5, p.194-195].

It should be noted that a large part of the initial information in the case of sexual offences is collected from original sources. At the same time, the prosecuting authority acquires the initial information both at the level of specific concrete images (the place where the crime was committed, the traces left by the perpetrator, etc.) and in abstract form (descriptions of the perpetrator's marks by eyewitnesses, versions of the injured parties, etc.). The processing of the collected information and the checking of assumptions can take place at both levels.

In the particular case of sexual offences, initial information can be classified as follows: a) information relating to the preparation of the offence; b) information provided to the prosecution immediately after the offence has been committed; c) information which has become known to the prosecution within a short period of time after the offence has been committed; d) information which becomes known to the prosecution after a substantial period of time has passed since the offence was committed.

Most of the initial information on sexual offences can be categorized under groups 'b', 'c' and 'd' of those specified above. This is due to the fact that there is a tendency not to inform the prosecution authorities of the crime as soon as possible.

Next, we note that crimes are investigated in specific concrete conditions of time, place, etc., in correlation with various processes of objective reality, in specific human behavior situations in criminal trials [8, p.501]. This complex system of interconnections forms that specific environment, known in forensic science as the

de comportament uman din cadrul proceselor penale [8, p.501]. Acest sistem complex de interconexiuni formează acel mediu specific, cunoscut în criminalistică sub denumirea de „situație de urmărire penală”. Reieșind din conținutul situațiilor, reprezentanții organelor de urmărire penală au posibilitatea să abordeze diferențiat măsurile și activitățile legate de urmărire, capabile să asigure cercetarea corespunzătoare a infracțiunilor privind viața sexuală. Or, selectarea justificată a acțiunilor de urmărire penală în vederea soluționării sarcinilor fazei inițiale în cazul acestor infracțiuni poate fi realizată în funcție de specificul situațiilor tipice inițiale [16, p.103].

Situațiile de urmărire penală în cauzele cu privire la infracțiunile sexuale depind de informația disponibilă la etapa inițială a cercetărilor despre persoana care a săvârșit infracțiunea, despre împrejurările celor întâmplate, precum și despre diversitatea mărturiilor disponibile în acest sens, despre poziția pe care o ia sau o poate lua, în virtutea unei serii de factori, victima în procesul cercetărilor [5, p.194].

Prima situație tipică inițială presupune următoarele: este stabilită persoana victimei, ea comunică despre infracțiunea săvârșită, ne oferă anumite informații despre făptuitor. Această situație este cea mai favorabilă pentru cercetare, din punctul de vedere al metodicii. Cercul versiunilor înaintate poate fi relativ îngust referindu-se, în principal, la circumstanțele de bază ale comiterii faptei infracționale: locul, timpul, modalitatea, condițiile, motivele etc. În acest caz, în mare parte sunt înaintate anumite versiuni privind motivele săvârșirii faptei, intenția și scopul comiterii infracțiunii.

Pentru verificarea acestor versiuni recomandăm efectuarea următoarelor măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală: a) audierea părții vătămate și examinarea ei corporală; b) ridicarea și cercetarea obiectelor vestimentare ale părții vătămate; c) cercetarea la locul faptei; d) dispunerea expertizei medico-legale a părții vătămate; e) reținerea, percheziția corporală, examinarea corporală și a hainelor bănuțului; d) audierea martorilor; e) efectuarea altor acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații care nu suferă amânare [16, p.103-104].

Prezintă relevanță în utilitatea metodică datele ce caracterizează personalitatea victimei

‘prosecution situation’. Based on the content of prosecution situations, prosecutors are able to adopt a different approach to prosecution-related measures and activities capable of ensuring proper investigation of sexual offences. However, the justified selection of prosecution actions in order to solve the tasks of the initial phase in the case of these offences can be made depending on the specifics of the following typical initial situations [16, p.103].

Prosecutorial situations in cases involving sexual offences depend on the information available at the initial stage of the investigation about the offender, the circumstances of the crime, the diversity of testimony available, and the position that the victim takes or may take, depending on a number of factors, in the investigation process [5, p.194].

The first typical initial situation involves the following: the identity of the victim is established, the victim informs us about the crime, gives us some information about the perpetrator. This situation is the most favorable for research, from a methodical point of view. The circle of versions submitted may be relatively small, mainly relating to the basic circumstances of the perpetration of the crime: place, time, manner, conditions, motives, etc. In this case, certain versions are mostly submitted concerning the motives for committing the crime, the intention and the purpose of committing the crime.

In order to verify these versions, we recommend the following special investigative measures and prosecution actions: a) hearing the victim and examining his/her body; b) collecting and searching the victim’s clothing; c) searching the crime scene; d) ordering a forensic examination of the victim; e) detaining, searching, examining the suspect’s bodily and clothing; d) hearing witnesses; e) undertaking other prosecution actions and special investigative measures that cannot be postponed [16, p.103-104].

The data characterizing the personality of the victim and the perpetrator are relevant to the methodical usefulness. Establishing the circumstances in which sexual intercourse took place and its violent nature requires not only knowledge of the personality of the perpetrator, but also of the various aspects of

și a făptuitorului. Stabilirea împrejurărilor în care a avut loc raportul sexual, a caracterului violent al acestuia presupune nu doar cunoașterea la nivelul personalității pe care o prezintă, ci și a celor mai diverse aspecte ale vieții lor personale, în special legate de sfera intimă. Cercetarea trebuie să pună în evidență modul de viață al victimei, sfera socială din care face parte, dacă nu avea în trecut un comportament compromis printr-o viață intimă dezordonată sau chiar degradantă etc. Este important să fie cunoscută și forma în care victima s-a manifestat în compania celui sau celor care, ulterior, au agresat-o sexual, în special dacă nu s-a comportat riscant, ușuratic sau provocator. În ceea ce privește făptuitorul, interesează atât sfera psihofiziologică și eventualele devieri de la normalitate, dinamica relațiilor sale cu victima, cât și sistemul normativ și moralitatea care guvernează mediul din care face parte [4, p.578].

Cea de a doua situație inițială tipică se caracterizează prin faptul că persoana bănuțită de comiterea infracțiunii este reținută, iar victima nu este identificată. În acest caz, cercetarea se efectuează „de la infractor” spre identificarea părții vătămate, fiind stabilite toate circumstanțele comiterii faptei. Reieșind din anumite considerente de ordin tactic, consecutivitatea acțiunilor ofițerului de urmărire penală trebuie să fie următoarea: a) audierea bănuțitului; b) cercetarea la fața locului; c) efectuarea măsurilor speciale de investigații în vederea stabilirii persoanei părții vătămate; d) audierea părții vătămate, examinarea corporală a acesteia, ridicarea și cercetarea obiectelor vestimentare care îi aparțin; e) dispunerea expertizei medico-legale în privința părții vătămate; f) audierea martorilor; g) percheziția la locul de trai și de muncă a bănuțitului; h) efectuarea altor acțiuni de urmărire penală determinate de rezultatul investigațiilor premergătoare.

Direcțiile de bază ale cercetării în această situație trebuie axate pe colectarea probelor în acuzarea sau în apărarea făptuitorului, precum și în stabilirea relațiilor bănuțitului cu anumite persoane care se află în vizorul organelor de drept.

A treia situație tipică presupune următoarele momente: persoana victimei este stabilită, însă nu avem informații despre făptuitor. Unul dintre factorii determinanți în acest caz este timpul. Acțiunile reprezentanților organu-

their personal lives, particularly in the intimate sphere. The investigation should reveal the victim's way of life, the social sphere to which he or she belongs, whether his or her behavior has been compromised in the past by a disordered or even decadent intimate life, etc. It is also important to know the way in which the victim has manifested himself or herself in the company of the person or persons who have subsequently sexually assaulted him or her, especially if he or she has not behaved in a risky, easy or provocative way. As far as the perpetrator is concerned, the psychophysiological sphere and any deviations from normality, the dynamics of his relations with the victim, and the normative system and morality governing the environment to which he belongs are of interest [4, p.578].

The second typical initial situation is characterized by the fact that the person suspected of committing the crime is detained and the victim is not identified. In this case, the search is carried out “from the offender” to the victim's identification and all the circumstances of the crime are established. Based on certain tactical reasons, the sequence of actions of the investigating officer should be as follows: a) hearing the suspect; b) on-site investigation; c) performing special investigative measures in order to establish the person of the injured party; d) hearing the victim, examining him/her, taking and searching his/her clothing; e) ordering a forensic examination of the victim; f) hearing witnesses; g) searching the suspect's place of residence and place of work; h) performing other prosecution actions determined by the outcome of the preliminary investigations.

The basic guidelines of the investigation in this situation should focus on gathering evidence in the prosecution or defense of the perpetrator, as well as establishing the suspect's relationship with certain persons who are in the sights of law enforcement.

Third typical situation involves the following moments: the identity of the victim is established but we have no information about the perpetrator. One of the determining factors in this case is time. The actions of the representatives of the prosecuting authority must be urgent and aimed at acquiring information on the

lui de urmărire penală trebuie să fie urgente și orientate spre colectarea informațiilor cu privire la semnalmentele exterioare ale infractorului și reținerea lui.

În cazul acestei situații de urmărire penală, cercetarea va demara cu audierea părții vătămate, după ce va urma examinarea ei corporală, ridicarea și examinarea obiectelor vestimentare. De urgență urmează a fi efectuată și cercetarea la fața locului, lucru care ar permite să se descopere anumite urme ce reflectă semnalmentele făptuitorului și să se găsească anumite corpuri delictive lăsate (abandonate) de infractor. Dacă la locul faptei au fost descoperite urme și obiecte, trebuie efectuate anumite acțiuni de urmărire penală, al căror conținut este determinat de specificul și relevanța acestor urme și obiecte. De asemenea, este dispusă expertiza medico-legală a părții vătămate. În paralel cu aceste acțiuni de urmărire penală sunt efectuate diverse măsuri speciale de investigații pentru a identifica persoana făptuitorului [16, p.106-107].

În cazul făptuitorilor necunoscuți, cercetarea va trebui să clarifice, de asemenea, modul în care aceștia s-au exteriorizat în fața victimei, dacă nu și-au mascat sau denaturat înfățișarea, dacă nu au făcut uz de acte false și de alte mijloace pentru a-și disimula persoana [4, p.578].

În continuare, următoarea situație tipică de urmărire penală (*cea de a patra*) se caracterizează prin faptul că persoana vătămată este stabilă, deținându-se informații fragmentare despre infractor, însă acesta nu este reținut.

În cazul de față, vor fi efectuate următoarele acțiuni de urmărire penală: a) audierea părții vătămate; b) examinarea corporală a acesteia, ridicarea și examinarea hainelor ei; c) cercetarea la fața locului; d) dispunerea expertizei medico-legale și a altor categorii de expertize; e) identificarea și audierea martorilor, precum și efectuarea măsurilor speciale de investigații în vederea identificării făptuitorului; f) efectuarea altor acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, condiționate și determinate de rezultatele cercetării premergătoare.

Toate aceste situații tipice de urmărire penală care apar în cazul cercetării infracțiunilor privind viața sexuală sunt diversificate și irepetabile. Ele sunt de necontestat la nivel de doctrină, care operează cu noțiuni și categorii,

external signs of the offender and detaining him.

The investigation in this prosecution situation will start with the hearing of the victim, followed by a physical examination of the victim and the removal and examination of clothing. As a matter of urgency, an on-site search will also be initiated, which will enable us to discover certain traces that reflect the perpetrator's marks, and to find certain corpus delicti left (abandoned) by the offender. If traces and objects have been discovered at the crime scene, certain prosecution actions must be undertaken, the content of which is determined by the specificity and relevance of these traces and objects. A forensic examination of the injured party is also ordered. In addition to these prosecutions, various special investigative measures are also performed in order to identify the perpetrator [16, p.106-107].

The investigation of unknown perpetrators will also have to clarify how they have presented themselves to the victim, whether they disguised or distorted their appearance; used false documents or other means to disguise their person [4, p.578].

Next, another typical prosecution situation (the fourth one) is characterized by the fact that the victim is established, we have fragmentary information about the offender, but the offender is not detained.

In this case, the following prosecution actions will be undertaken: a) hearing of the victim; b) physical examination of the victim, removal and examination of the victim's clothes; c) on-site investigation; d) forensic and other expert opinions; e) identification and hearing of witnesses and special investigative measures to identify the perpetrator; f) other investigation actions and special investigative measures, based on and determined by the results of the preliminary investigation.

All these typical prosecution situations arising in the investigation of sexual offences are diversified and unrepeatable. They are unquestionable at the level of doctrine, which operates with concepts and categories that are to some extent abstract. However, the concrete aspects of certain activities are more substantial than the abstract ones. In view of this fact, it can be argued that criminal practice lacks the possibility of an exhaustive analysis of all the

într-o anumită măsură, abstracte. Or, aspectele de ordin concret al anumitor activități sunt mai pline de conținut în comparație cu cele de ordin abstract. În virtutea acestui fapt, putem susține că practica criminalistică este lipsită de posibilitatea unei analize exhaustive a tuturor condițiilor și circumstanțelor, care, în totalitatea lor creează, situații de urmărire penală diversificate și irepetabile.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Orice faptă infracțională, în calitate de act obiectiv al activității umane, duce la apariția informațiilor legate de pregătirea, săvârșirea și tănuirea infracțiunii. Anume informația deținută, posibilitatea obținerii și cercetării ei la anumite etape ale investigației reprezintă o circumstanță obligatorie care determină apariția unei anumite situații reale de urmărire penală. Această informație există la nivel obiectiv, în afara conștiinței persoanelor, antrenate în cercetarea faptei infracționale.

Faza investigațiilor inițiale a infracțiunilor privind viața sexuală se caracterizează prin următoarele particularități: 1) descoperirea semnelor acțiunilor violente cu caracter sexual; 2) înaintarea versiunilor corespunzătoare și planificarea cercetării în baza acestora; 3) modelarea mecanismului faptei infracționale; 4) efectuarea acțiunilor de urmărire penală care nu suferă amânare, a măsurilor speciale de investigații, legate de obținerea, fixarea și completarea informațiilor cu privire la infracțiune, iar dacă există premisele, posibilitatea și condițiile necesare, atunci se purcede la reținerea persoanei bănuite de comiterea infracțiunii.

conditions and circumstances, which in their totality create diversified and unrepeatable prosecution situations.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Any criminal act, as an objective act of human activity, leads to the emergence of information related to the planning, committing and hiding of the crime. Namely, the held information, the possibility to acquire and search for it at certain stages of the investigation is a mandatory circumstance that determines the emergence of a certain real situation of criminal prosecution. This information exists at an objective level, outside the consciousness of the persons involved in the investigation of the criminal act.

The phase of the initial investigation of sexual offences is characterized by the following features: 1) the discovery of the signs of violent actions of a sexual nature; 2) the submission of the corresponding statements and the planning of the investigation on the basis of them; 3) the shaping of the mechanism of the criminal act; 4) the carrying out of the prosecution actions that do not undergo delay, of the special investigative measures, related to the acquiring, fixing and completing of information about the offence, and if the necessary premises, possibility and conditions exist, then the detention of the suspected perpetrator.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Bogdan S., Doris A. Ș. Drept penal. Partea specială. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra justiției. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Ed. Universul Juridic. București, 2020.
2. Brînză S. Analiza juridică a infracțiunilor sexuale. // Infracțiuni contra vieții, sănătății, libertății și demnității persoanei. Chișinău, 1999.
3. Brînză S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Volumul I. F.E.-P. „Tipografia centrală”. Chișinău, 2015.
4. Doraș S. Criminalistica. Ed. Cartea Juridică. Chișinău, 2011.
5. Gheorghită M. Tratat de metodică criminalistică. CEP USM. Chișinău, 2015.
6. Quai I., Terbancea M., Mărgineanu V. Introducere în teoria și practica medico-legală. Cluj-Napoca, 1979.
7. Ruiu M. Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni. Ed. Universul Juridic. București, 2014.

8. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под редакцией Р. С. Белкина. Изд. Норма. М., 2001.
9. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике. Изд. Юристъ. М., 1997.
10. Возгрин И. А. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск, 1983.
11. Воронин С. Э. Проблемно-поисковые следственные ситуации и установление истины в уголовном процессе. Монография. АГУ. Барнаул, 2000.
12. Кустов А. М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления. Академия МВД России. М., 1997.
13. Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973.
14. Меглицкий Г. Н. К вопросу об общих положениях и принципах криминалистической методики. // Проблемы криминалистики и предварительного следствия в деятельности органов внутренних дел. Высшая Школа МВД РФ. Хабаровск, 1992.
15. Мерецкий Н. Е. Применение оперативно-тактических комбинаций в расследовании преступлений. Монография. ДВЮИ МВД РФ. Хабаровск, 2000.
16. Милованова М. М. Методика расследования сексуальных преступлений, совершаемых в отношении малолетних детей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2003.
17. Яблоков Н. П. Проблемы расследования и предупреждения преступлений в области охраны труда и техники безопасности. Автореферат диссертации доктора юридических наук. М., 1972.
18. Шурухнов Н. Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела (Процессуальные и организационно-методические вопросы). Автореферат диссертации кандидата юридических наук. М., 1982.

Despre autori:

Vitalie JITARIUC,

*doctor, lector universitar,
decan, Facultatea Drept
și Administrație Publică,
Universitatea de Stat
„Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul,
e-mail: vjitariuc@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-9361-4460*

Olesea BLAȘCU,

*doctorandă,
asistent universitar,
Catedra Drept,
Facultatea Drept și Administrație Publică,
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu
Hasdeu” din Cahul,
e-mail: blascuolesea@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-6601-6951*

About the authors:

Vitalie JITARIUC,

*PhD,
Dean of the Faculty of Law
and Public Administration,
„Bogdan-Petriceicu Hasdeu”
State University of Cahul,
e-mail: vjitariuc@gmail.com,
ORCID ID: 0000 0002 9361 4460*

Olesea BLAȘCU,

*PhD Student,
assistant professor,
Department of Law,
Faculty of Law and Public Administration,
„Bogdan-Petriceicu Hasdeu”
State University of Cahul,
e-mail: blascuolesea@yahoo.com
ORCID ID: 0000-0001-6601-6951*